

TALABALARNING MOTIVATSIYASINI OSHIRISHNING INNOVATSION USULLARI

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
Kompyuter tizimlari kafedrasida o'qituvchisi
Xidirova Noila Boymurotovna
noila_xidirova@gmail.com
+998886094200

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti talabasi
Oromova Shodiyona Sodiq Qizi
oromovashodiyona81@gmail.com
+998940931102

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti talabasi
Otajonova Kamila Rajabboyevna
kamilaotazonova147@gmail.com
+998 91 450 34 42

Аннотация

Yorqin natijalarga erishish uchun sizga to'g'ri motivatsiya, yangi cho'qqilarni o'rganish va tushunish uchun rag'bat kerak . Axir, o'rganish hech qachon ortiqcha yoki keraksiz bo'lmaydi . Va samaradorlikni oshirish uchun siz konsentratsiyani oshirishning turli usullarini tanlashingiz mumkin, bu esa maqsadga erishish yo'lidagi to'siqlarni yengib o'tishni soddalashtirishga yordam beradi . Va bunda biz turli xil texnologiyalar, innovatsion usullar, shuningdek turli xil uskunalardan foydalanishimiz mumkin . Texnologiyaning rivojlanishi o'qish jarayoniga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Innovatsion texnologiyalar, talabalar, usullar, metodlar, texnologiyalar.

Аннотация

Чтобы добиться блестящих результатов, нужна правильная мотивация, стимул учиться и постигать новые вершины. Ведь обучение никогда не бывает

лишним или ненужным. А для повышения эффективности можно выбирать разные методы повышения концентрации, которые помогут упростить преодоление препятствий на пути к достижению цели. И при этом мы можем использовать разные технологии, инновационные методы, а также разное оборудование. Развитие технологий помогает процессу обучения.

Ключевые слова: Инновационные технологии, студенты, методы, методы, технологии.

Annotation

To achieve brilliant results, you need the right motivation, an incentive to learn and understand new heights. After all, learning is never superfluous or unnecessary. And to increase efficiency, you can choose different methods of increasing concentration, which will help to simplify overcoming obstacles on the way to achieving the goal. And in this we can use different technologies, innovative methods, as well as different equipment. The development of technology helps the learning process.

Key words: Innovative technologies, students, methods, methods, technologies.

Innovatsion texnologiyalar va ularni hayotga bo'lgan ta'siri

Innovatsion texnologiyalar ta'lim taraqqiyotida tutgan roli. Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo'lgan ta'lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo'lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko'tarish, unga ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta'lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"ning qabul qilinishi bilan uzluksiz ta'lim tizimi orqali zamonaviy kadrlar tayyorlashning asosi yaratildi. Ma'lumki, uzluksizlik va uzviylik ta'lim tizimida, avvalo, jamiyatning ma'naviy va intellektual salohiyatini kengaytiradi, qolaversa, davlatning ijtimoiy va ilmiy taraqqiyotini takomillashtirish omili sifatida ishlab chiqarishning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o'quv-tarbiya jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, axborot texnologiyalarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir inson o'z kasbiy tayyorgarligini, mahoratini kuchaytirish imkoniyati yaratiladi.

Ta'limning barcha bosqichlariga oid umumiy pedagogik va didaktik vositalari, talaba (yoki o'quvchi)ning dasturiy bilim, tasavvur va ko'nikmalari asosida mustaqil ishlash samaradorligini takomillashtirish, ilmiy fikrlashga, o'quv faniga qiziqishini kuchaytirish, kasbiy bilimlarini chuqurlashtirish, nazariy va amaliy mashg'ulot mobaynida ularning faolligini oshirishdan iboratdir. Jahon

pedagogik tajribasi, zamonaviy pedagogik texnologiyalarining talaba (yoki o'quvchi)larni fanlarga qiziqtirishga, ularning mustaqil ishlashda faolliklarini oshirishga imkoniyati cheksiz ekanligini tasdiqlamoqda.

XXI asrda biz hayotimizni kompyuter texnologiyalarisiz tasavvur qila olmaymiz . Hayotimizning barcha yo'nalishlari texnologiya va texnik taraqqiyot bilan bog'liq . Kompyuterlar va elektron gadjetlar bizning hayotimizga qat'iy kirib bordi va o'tgan asrdagi odamning odatiy turmush tarzini o'zgartirdi – odam ularni har kuni o'qish, ish yoki uyda ishlatadi. Kompyuterlar tibbiyot, iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, ilmiy tadqiqotlar, sanoat, prognozlash va o'qitishda qo'llaniladi. Kompyuter savodxonligi ishga joylashish va muvaffaqiyatli martaba uchun zaruriy shartdir. Masofaviy ta'lim va internetda masofadan ishlash nogironlarga imkoniyat yaratadi.

Inson atrofidagi narsalarning ko'p funkcionalligini oshirish tendensiyasi rivojlanmoqda. Masalan, mobil telefonlar o'z funksiyalarini faqat aloqa vositasi sifatida bajarishni to'xtatdilar – ularning funkSIONAL imkoniyatlari deyarli shaxsiy kompyuterlar darajasiga ko'tarildi. Har yili insonning kundalik hayoti sifatini yaxshilaydigan texnologik yangiliklar paydo bo'ladi va ishlab chiqiladi. Inson tanasi holatining jismoniy ko'rsatkichlarini Real vaqt rejimida boshqaradigan gadjetlar ishlab chiqilmoqda; barmoq izlari orqali shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlashga imkon beradigan xavfsizlik tizimlari, tovarlarning harakatini kuzatish uchun RFID sensorlari va marshrutlarni belgilash uchun GPS tizimlari.

“Aqlli uy” texnologiyasi paydo bo'ldi, bu turar-joy binolari infratuzilmasini masofadan boshqarish va hayotni qo'llab-quvvatlash uchun robot tizimlarini ko'paytirishni o'z ichiga oladi. Tobora ko'payib borayotgan maishiy texnika o'rnatilgan protsessorga ega va simsiz ma'lumotlarni uzatish protokollari orqali tarmoq orqali boshqa gadjetlarga, masalan, smartfonga ulanishi va mustaqil ravishda ish algoritmini o'rnatishi mumkin, masalan, robot changyutgich kabi. Shu bilan birga, texnologik inqilobning salbiy omilini ta'kidlash kerak - inson tobora texnologiya va texnologiyalarga bog'liq bo'lib, ilmiy va texnologik taraqqiyot vasvasalaridan jismoniy va psixologik jihatdan voz kecha olmaydi.

Talabalarning bilim olishga bo'lgan chanqoqligini , motivatsiyasini va qiziqishni oshirishning innovatsion usullari (psixologik metodlar). Bunday metodlarning misoli olingan bilimlarni savol-javob shaklda turli xil o'yinlar birlashtirish :

Birinchi o'quv texnologiyasi mazmuni shundan iborat: ko'pchilik odamlar raqobat ruhiga ega, “man liderman” degan tushuncha juda ham katta kuchga ega. O'zi liderlik nima ma'noni anglatadi? Liderlik degani bu boshqalarga namuna bo'lish, diqqat markazida bo'lish , katta hurmatga ega bo'lish , bu katta imkoniyatlar va imtiyozlar. Shu kuchni to'g'ri yo'lga yo'naltirsa ko'pgina natijalarga erishsa

bo‘ladi. Bunda bizga yana bitta tushuncha yordam beradi “reyting” tushunchasi. Boshiga o‘tgan mavzulardan test yoki savollar tuziladi, talabalar bu testdan o‘tishadi va undan keyin testning javoblari bo‘yicha talabalarni o‘rinma – o‘rin joylashtiriladi. Bu ko‘proq o‘qishga jiddiy qarash uchun yordam beradi, chunki bugun tayyorlanib birinchi o‘rin oldi, lekin ertaga tayyorlanmasdan shu o‘rinni olmasligi mumkin.

Ikkinchi Texnologiya Warm-up uchun biror bir odam mavzu bilan bog‘liq so‘z haqida o‘ylaydi va sohalar bu odamga savol berishdi shu so‘zni topish uchun. Bu metod kim ko‘p ma’lumotga egaligini namoyon ko‘rsatib beradi.

Uchinchi keys-studi texnologiyasi shundan iboratki, har bir kishi biror bir muammoni tarkibiy qismlarga ajratishi kerak, bo‘lgan aniq vaziyatlar yaratiladi: birinchisi, muammoning mohiyatini tushunish, ikkinchisi bu vaziyatning sababini topish va keyin vaziyatdan qanday chiqish kerakligini hal qilish kerak. Natijada, o‘qituvchi xulosalar qayerda to‘g‘ri qilinganligini va xatolar qayerda qilinganligini aytadi va bu xatolarga yana qanday yo‘l qo‘ymaslik haqida tushuntiradi.

To‘rtinchi texnologiya “Ijodiy guruhlar” ushbu usulning ma’nosi shundaki, guruhlar shakllanadi u hisobot berish va turli muammolarga yechim topishni, yangi narsalarni ishlab chiqishni o‘rganadi.

Qabul qilish.

Bular o‘qitish jarayonida o‘qituvchi va talabalarning individual harakatlarini ifodalovchi u yoki bu usulning elementlari.

Usul.

O‘qituvchi foydalanadigan usullardan iborat. Masalan, ulardan biri zamonaviy o‘qitish usullari seminar bo‘lib, o‘quvchini muammoni hal qilish uchun doskaga chiqarish – bu o‘qitish usuli. Xuddi shu o‘qitish usullari turli usullarda qo‘llanilishi mumkin.

Texnika.

U o‘qitish usuli sifatida ishlaydi, ammo u ma’lum bir dasturdan iborat va ma’lum bir nazariy asosga ega. Usullar muallif bo‘lishi mumkin.

Metodologiya.

O‘qitish usullarini o‘z ichiga olgan umumiy tushuncha. Qabul qilish

Bular o‘qitish jarayonida o‘qituvchi va talabalarning individual harakatlarini ifodalovchi u yoki bu usulning elementlari.

Kouching - bu murabbiylik. Murabbiylar o‘qituvchilarning o‘zlari va ko‘proq malakali talabalar, yosh mutaxassislar bo‘lishi mumkin. Kouching umumiy rivojlanishga emas, balki aniq belgilangan maqsadlarga erishishga qaratilgan.

Kouchingning vazifasi o‘quvchiga muammoni hal qilishning eng mos usulini topishda yordam berishdir. U palataga o‘sish zonalarini topish va tushunishga yordam berishi va ularga qanday qilib oldinga siljishni o‘rgatishi kerak.

Xulosa

Talabalarning motivatsiyasini oshirish ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi. Innovatsion usullar, masalan, gamifikatsiya, interaktiv o'qitish metodlari, virtual va masofaviy o'quv platformalarining joriy etilishi, talabalarning o'quv jarayonida faolligini oshirish va ular uchun o'rganishning qiziqarli va foydali bo'lishiga katta yordam beradi. Shuningdek, talabalarni o'ziga xos shaxs sifatida tan olish, ularning individual ehtiyojlarini inobatga olish va ularga motivatsiya yaratish orqali ularning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanish, masalan, ta'limda sun'iy intellekt, raqamli resurslar va onlayn ta'lim platformalarini qo'llash, talabalarga o'z bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Bunday yondashuvlar, shuningdek, o'qituvchilarga talabalar bilan samarali aloqani o'rnatishga, ularning ehtiyojlariga moslashishga va ta'limni individuallashtirishga imkon beradi. Shunday qilib, innovatsion usullar yordamida talabalar nafaqat o'qish jarayonidan ko'proq qoniqish hosil qiladilar, balki o'zlarini muvaffaqiyatga erishish yo'li bilan ta'minlangan, motivatsiyalangan shaxs sifatida his qilishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Deci, E. L., & Ryan, R. M.** (2000). *The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior*. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227–268.
2. **Csikszentmihalyi, M.** (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row.
3. **Ryan, R. M., & Deci, E. L.** (2000). *Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions*. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67.
4. **Brophy, J.** (2010). *Motivating Students to Learn*. Routledge.